

COMPARAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Sofia Rabelo Xavier¹ Ana Larissa Muniz Maciel², Josiel dos Santos Castro³

Resumo: O estágio foi realizado num Colégio Estadual, instituição histórica localizada no centro de Fortaleza, reconhecida por sua relevância cultural e educacional. A escola apresenta infraestrutura adequada ao desenvolvimento integral dos alunos, incluindo laboratórios, biblioteca, auditório, espaços de convivência, quadra de esportes e pátio, além de um prédio tombado como patrimônio arquitetônico. Durante o período inicial, a escassez de professores ocasionou alterações na grade horária, aulas vagas e rotina imprevisível, dificultando o planejamento das estagiárias. Após aproximadamente uma semana, a situação foi normalizada, permitindo maior organização das atividades. O trabalho envolveu observação, regência e projeto didático com turmas do 1º ano do Ensino Médio, especialmente a 1º B, considerada disciplinada e atenta. Durante a regência, os estudantes mostraram comportamento respeitoso, interesse e engajamento. O projeto didático incluiu atividades práticas com microscópios e lâminas histológicas, com grupos rotacionando entre estações para comparar observações e responder perguntas guiadas. Pequenos problemas com equipamentos ou busca de respostas na internet não comprometeram a dinâmica, e o feedback dos alunos e professora foi positivo. A comparação com o estágio no Ensino Fundamental II evidenciou diferenças significativas: alunos mais jovens apresentavam comportamento agitado, afetivo e necessidade de mediação constante, enquanto no Ensino Médio demonstraram maior maturidade, disciplina e autonomia, favorecendo aulas mais estruturadas e aprofundadas. A experiência reforçou a importância de adaptar estratégias pedagógicas ao perfil dos alunos e ao nível de ensino, promovendo aprendizagem ativa e colaborativa, além de contribuir para o desenvolvimento profissional e compreensão das dinâmicas escolares.

Palavras-chave: Estágio. Ensino médio. Projetos didáticos. Comportamento escolar.

Sofia Rabelo Xavier, Universidade Estadual do Ceará, sofia.rabelo@aluno.uece.br

1 Sofia Rabelo Xavier, Universidade Estadual do Ceará, sofia.rabelo@aluno.uece.br

2 Ana Larissa Muniz Maciel, Universidade Estadual do Ceará, larissa.muniz@aluno.uece.br

3 Josiel dos Santos Castro, Universidade Estadual do Ceará, josiel.castro@aluno.uece.br

1. INTRODUÇÃO

O estágio obrigatório constitui um componente fundamental na formação inicial de professores, funcionando como a ponte entre o conhecimento teórico adquirido ao longo do curso e sua efetiva aplicação no contexto escolar. De caráter formativo, o estágio busca proporcionar ao licenciando experiências reais de ensino, possibilitando o desenvolvimento de competências pedagógicas, práticas reflexivas e compreensão crítica da dinâmica escolar. Trata-se, portanto, de um espaço privilegiado para observar, vivenciar e analisar os processos educativos, contribuindo para a consolidação da identidade docente.

Em âmbito federal, o estágio supervisionado é regulamentado principalmente pela Lei nº 11.788/2008, que define as diretrizes gerais para sua realização, estabelecendo direitos, deveres e condições adequadas para o desenvolvimento das atividades. Para as licenciaturas, essas normas são complementadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, que reforçam a obrigatoriedade de carga horária mínima destinada ao estágio, bem como seu papel na articulação entre teoria, prática e realidade escolar.

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o estágio obrigatório assume papel essencial na preparação do futuro docente para atuar no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Além de atender às exigências legais, o estágio é organizado de forma a garantir que o licenciando vivencie diferentes dimensões do trabalho pedagógico, como observação, regência, elaboração de materiais, planejamento e participação em atividades escolares. As normas internas do curso determinam a carga horária, os objetivos formativos e os procedimentos de acompanhamento e avaliação, assegurando que o percurso seja orientado, sistemático e coerente com a realidade da educação científica contemporânea.

Sendo assim, este resumo tem como objetivo comparar as experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, analisando de forma crítica e reflexiva o percurso formativo de três estagiários. A partir da observação, regência e aplicação de projetos didáticos em ambos os níveis de ensino, busca-se identificar semelhanças, diferenças, desafios e potencialidades que marcaram cada contexto, destacando como essas vivências contribuíram para o desenvolvimento profissional e para a compreensão das práticas pedagógicas no âmbito da educação básica.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O estágio foi realizado num Colégio Estadual situado no centro de Fortaleza, Centro. Essa instituição histórica, com mais de um século de existência, desempenha papel de destaque na educação pública do Ceará, sendo reconhecida por sua relevância cultural e pedagógica.

Estrutura do Colégio

O prédio é tombado como patrimônio arquitetônico e histórico de Fortaleza, o que atesta sua relevância no contexto educacional e cultural da cidade. A edificação original possui dois pavimentos, com planta dividida em três vãos e escadaria central, com construção em alvenaria de tijolos e estrutura histórica de madeira, característica de antigas escolas normais do início do século XX.

Em termos de infraestrutura pedagógica, a escola conta com vários ambientes voltados para o desenvolvimento integral dos estudantes, como laboratórios (ciências e informática), biblioteca, piscina, auditório, espaços de convivência e recreação, quadra de esportes e pátio. Essa estrutura e a história da escola reforçam seu papel como instituição consolidada da rede pública, que já formou gerações de professores e contribuiu historicamente para a educação no Ceará.

Detalhes do Estágio

Inicialmente, enfrentamos alguns problemas relacionados aos horários das aulas. A escola estava passando por uma carência de professores, o que tornava a organização da grade horária bastante irregular. A ausência de docentes suficientes resultava em trocas frequentes, aulas vagas inesperadas e uma rotina pouco previsível tanto para os alunos quanto para nós, estagiárias. No entanto, após uma semana, a situação começou a se estabilizar. A gestão escolar conseguiu realocar e distribuir professores para todas as disciplinas, o que permitiu a normalização da escala de aulas.

Durante este estágio, a supervisora responsável era uma professora que exercia a função de diretora de turma (PDT) da turma 1º ano B, com pós-graduação em genética, o que sugere uma formação sólida e especializada, dotada de boa oratória e com bom domínio de conteúdos científicos e didática.

As turmas com as quais atuei foram todas do 1º ano do ensino médio, eram cinco turmas no total, e atuei em quatro delas. O planejamento das aulas era organizado semanalmente, o que permitia um bom acompanhamento e ajustes contínuos no desenvolvimento das atividades.

Esse foi meu primeiro estágio no Ensino Médio, representando uma experiência bastante distinta daquela do estágio anterior, no Ensino Fundamental II.

Diferenças entre Ensino Fundamental II e Ensino Médio

A comparação entre os comportamentos observados no estágio realizado com turmas do Ensino Fundamental II e no estágio atual, com estudantes do Ensino Médio, evidencia diferenças significativas relacionadas ao nível de desenvolvimento, maturidade e dinâmica escolar. No Fundamental II, os alunos apresentavam um comportamento mais agitado e inquieto, característico da faixa etária, ainda marcada por traços de infantilidade e necessidade elevada de movimento e expressão. Apesar disso, ou justamente por isso, demonstravam-se mais afetuosos, buscando maior proximidade emocional, interação espontânea e vínculos mais evidentes com o estagiário.

Em contraste, nas turmas do Ensino Médio observou-se um perfil mais tranquilo e concentrado. Os estudantes tendiam a ser mais silenciosos e atentos durante as atividades, revelando maior autocontrole e capacidade de acompanhar as explicações com foco. Embora mantivessem certa distância relacional, essa postura não se apresentava como indiferença, mas como uma forma de maturidade social própria dessa etapa: interagiam quando necessário, participavam das atividades e mantinham respeito, porém sem a mesma espontaneidade ou demonstração afetiva típica do Fundamental II.

Essa experiência mais madura por parte dos alunos fez com que esse estágio me proporcionasse um aprendizado diferenciado. Comparado ao estágio anterior, senti que houve um crescimento no meu desenvolvimento profissional, na compreensão das

dinâmicas da educação no ensino médio e na capacidade de lidar com a complexidade própria dessa etapa.

Justificativa da Comparação e Relevância do Trabalho

Decidi realizar este trabalho comparativo entre as duas experiências justamente por entender que a transição entre os variados níveis de ensino exige adaptações metodológicas, sensibilidade para diferentes perfis de alunos e estratégias distintas de abordagem pedagógica. Essa comparação não só evidencia a minha evolução como estagiário, mas também permite refletir sobre as especificidades da prática docente em diferentes contextos escolares.

Além disso, considerar o contexto de uma instituição histórica e tradicional como o Justiniano de Serpa oferece uma perspectiva rica sobre os desafios e potencialidades da educação pública no Ceará.

3. DESENVOLVIMENTO

Observação

Inicialmente, fui apresentada às turmas nas quais iria atuar ao longo do estágio. A turma com a qual trabalhamos com maior frequência foi o 1º ano B, seguida posteriormente pelas turmas A, C e D. Segundo a professora supervisora, que também exercia a função de diretora de turma (PDT) do 1º B, essa era considerada a melhor turma, destacando-se por apresentar estudantes inteligentes, quietos, bem-comportados e, de modo geral, bastante atentos às explicações.

Como os alunos não receberam o material didático fornecido pelo governo, a professora optou por disponibilizar um arquivo em PDF com o livro que seria utilizado nas aulas. Para garantir o acesso ao conteúdo, permitia que os estudantes utilizassem o celular durante as atividades, de modo que pudessem acompanhar a leitura diretamente pelo dispositivo.

Os conteúdos trabalhados durante o período de observação foram referentes aos processos de mitose e meiose. As aulas tinham caráter de revisão para a prova, sendo conduzidas principalmente por meio da leitura do livro e da resolução de questões selecionadas pela professora. A docente demonstrava ser bastante exigente.

Apesar disso, os alunos respondiam ativamente às perguntas, mantinham participação constante e demonstravam respeito pela professora. A interação em sala revelava uma relação equilibrada: havia disciplina, mas também abertura para que os estudantes contribuíssem, esclarecessem dúvidas e se engajassem no processo de aprendizagem. Essa dinâmica mostrou-se fundamental para a construção de um ambiente produtivo e propício à compreensão dos conteúdos revisados.

Regência

Durante as aulas ministradas na regência, os conteúdos trabalhados estavam relacionados ao estudo dos tecidos. Inicialmente, tratamos das características gerais

(como a definição de tecido, sua formação e organização) para, em seguida, aprofundar o estudo nos tecidos epitelial e muscular.

Ao longo do estágio, os alunos mantiveram um comportamento muito positivo. Foram respeitosos, participativos e demonstraram interesse genuíno pelo conteúdo. Observou-se que eles tomavam notas com cuidado, faziam perguntas pertinentes e interagem com as explicações de maneira madura e atenta. Essas atitudes indicaram não apenas compreensão do material apresentado, mas também envolvimento ativo no processo de aprendizagem, contribuindo significativamente para um ambiente de sala de aula produtivo e dinâmico.

Projeto Didático

A pedido da professora supervisora, foi desenvolvido um projeto que utilizasse o material disponível no laboratório da escola. Embora o laboratório contasse com diversos recursos, muitos deles doados pelo governo, grande parte desses materiais estava há tempos sem uso.

Como o conteúdo central trabalhado naquele período envolvia células e tecidos, optamos por utilizar o laminário de histologia disponível no laboratório, juntamente com os microscópios, para elaborar uma dinâmica prática com os alunos. Antes da execução, todo o material foi cuidadosamente avaliado: algumas lâminas apresentavam baixa visibilidade ou estruturas pouco identificáveis, enquanto parte dos microscópios não estava em pleno funcionamento. Após essa triagem e alguns ajustes, selecionamos cinco microscópios operacionais, cada um equipado com uma lâmina histológica adequada para observação.

A aula prática foi planejada conjuntamente com a professora, definindo-se os conceitos que seriam revisitados, a mediação das atividades e a forma de organização dos grupos. A partir disso, elaboramos um guia didático em PDF contendo uma pergunta correspondente a cada microscópio, acompanhada de imagens ilustrativas. Esse guia foi produzido em três versões: uma versão para o aluno, uma versão para o professor e uma versão com as respostas comentadas.

A dinâmica seguiu o seguinte formato: os alunos foram divididos em cinco grupos, cada qual posicionado inicialmente diante de um microscópio. Com o guia contendo imagens de referência e as perguntas numeradas, cada grupo deveria comparar a imagem impressa com aquela observada no microscópio, respondendo à questão correspondente ao número do equipamento (por exemplo, o grupo que iniciava no microscópio 3 respondia à questão 3). Cada rodada tinha duração de quatro minutos, ao término dos quais os grupos rotacionavam para o microscópio seguinte, repetindo o processo até que todos tivessem analisado todas as lâminas. Ao final da atividade, os alunos destacaram a folha de caderno contendo as respostas e o entregaram à professora para avaliação. Além disso, o guia incluía um QR Code direcionado para um formulário de feedback, permitindo que os estudantes avaliassem o guia.

Foi possível observar uma participação ativa e extremamente positiva por parte dos alunos. Eles demonstraram grande interesse e envolvimento ao longo de toda a dinâmica, evidenciando que apreciam abordagens mais práticas, interativas e diferenciadas em relação ao modelo tradicional de aula expositiva. O entusiasmo foi

perceptível, e muitos alunos verbalizaram que gostaram bastante da atividade. Vale destacar que até mesmo as turmas frequentemente descritas como mais “desatentas” apresentaram um desempenho muito bom, engajando-se de forma colaborativa e produtiva.

Durante a execução do projeto, ocorreram algumas pequenas confusões, principalmente relacionadas à movimentação entre estações, tempo e ao manuseio dos microscópios, o que é esperado em atividades práticas. Além disso, alguns alunos recorreram à internet para responder certas perguntas, o que desviava parcialmente da proposta de análise direta das lâminas. Ainda assim, esses episódios não comprometeram o andamento geral da dinâmica nem a qualidade das respostas.

De modo geral, o projeto obteve excelente repercussão, tanto entre os estudantes quanto entre os docentes envolvidos. A professora supervisora, em especial, mostrou-se bastante satisfeita com os resultados alcançados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, apresento a comparação entre os estágios no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com foco nos aspectos pedagógicos, comportamentais e metodológicos observados.

Foi feita uma pequena entrevista com dois outros estagiários que atuaram no mesmo ambiente escolar que eu, para fazer uma análise mais ampla dessas experiências. A seguir, temos as perguntas feitas e as respostas de cada um, incluindo a mim, sobre as vivências em ESEF II (Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II) e ESEM I (Estágio Supervisionado do Ensino Médio I)

Tabela 1 – Comparação entre as experiências de ESEF II e ESEM I.

Pergunta	ESEF II	ESEM I
Como foi a receptividade e interação com os alunos?	<p>Estagiário 1: Houve uma grande receptividade pela coordenação, professores e funcionários, em que fui incluso em atividades e introduzido aos demais professores não somente a supervisora, além disso os alunos se demonstraram bem receptivos e animados com terem um professor estagiário.</p> <p>Estagiário 2: Os alunos ficaram calados, parecia que, apesar de ser o meu primeiro estágio, não era o primeiro estagiário deles. Recebia muitos olhares e perguntas aleatórias, mas sentia que não tinha uma proximidade com eles. Não sei se pela minha não experiência em sala de aula e com contato com</p>	<p>Estagiário 1: Houve uma recepção pelos funcionários formal, porém menos inclusiva ao ponto de não reconhecer os nomes de grande parte dos professores e funcionários, além disso os alunos se demonstraram interessados inicialmente, mas não tão interativos em aula.</p> <p>Estagiário 2: Foi bem mais fácil, agora sinto que a minha visão sobre os alunos mudou muito, são jovens como um dia eu fui e estão ali com diferentes realidades, diferentes dificuldades e o meu papel ali é cumprir o meu estágio e auxiliar como posso. Assim, sinto que muitos outros laços</p>

	<p>alunos jovens como aqueles. Eu tava bem nervosa.</p> <p>Estagiário 3: A escola foi receptiva, apesar da burocracia inicial. Os alunos ficaram animados com a presença de estagiários, já que não estavam acostumados e viam isso como novidade.</p>	<p>foram criados. Me senti menos nervosa.</p> <p>Estagiário 3: A equipe recebeu bem os estagiários e foi pouco burocrática. Os alunos foram receptivos, porém mais reservados e muito educados.</p>
<p>Quais atividades ou tarefas foram mais desafiadoras?</p>	<p>Estagiário 1: A participação em eventos extra sala como na elaboração da feira de ciência e execução dos projetos didáticos.</p> <p>Estagiário 2: Regência e a comunicação com os professores e coordenação da escola, na verdade. Nas aulas, não me sentia segura e mais parecia que eu só queria parar de falar, mas vejo hoje como foi tudo muito por parte do nervosismo.</p> <p>Estagiário 3: As regências foram difíceis devido ao comportamento agitado e barulhento dos alunos, o que exigia elevar bastante a voz para conduzir as aulas.</p>	<p>Estagiário 1: A regência foi bastante dificultada pela instabilidade de horário e conteúdo das salas, havendo muitos ruídos de comunicação entre coordenação, professores e estagiários.</p> <p>Estagiário 2: A conversa com a professora de estágio e a coordenação. Encontrar a realidade da escola e a desorganização sistêmica é bem desestimulante, os alunos acabam sendo o principal motivo de eu querer continuar os estágios.</p> <p>Estagiário 3: Houve dificuldades na regência e na aplicação do projeto por causa da falta de comunicação clara com a professora supervisora, o que complicou o processo.</p>
<p>Como foi apoio recebido pelos supervisores?</p>	<p>Estagiário 1: A professora supervisora estava ativamente engajada na elaboração das atividades a serem desenvolvidas, fazendo sugestões e auxiliando ativamente o estagiário.</p> <p>Estagiário 2: horrível. Parecia que eles nunca tinham pego estagiários na vida e eu nunca havia sido uma estagiária.</p> <p>Estagiário 3: A experiência foi muito positiva, com uma professora</p>	<p>Estagiário 1: A professora supervisora demonstrou um suporte inicial, com os materiais de consulta e disponibilidade de turma, mas com ruídos de comunicação houve momentos de instabilidade e inseguranças de aulas, conteúdos e horários.</p> <p>Estagiário 2: foram receptivos, mas a maior parte teve que partir de mim. Não acredito que foi melhor por conta dos supervisores, mas sim porque agora eu tinha alguma base do que devia ou não acontecer.</p>

	engajada, receptiva e simpática, o que facilitou bastante o desenvolvimento das atividades.	Estagiário 3: O início foi bom, mas surgiram complicações quando a professora supervisora deixou de colaborar como antes, afetando o andamento das atividades.
De modo geral, como foi a experiência no estágio?	<p>Estagiário 1: De âmbito geral foi bom e me auxiliou no meu processo de formação de professor, mas gostaria de ter contribuído mais nas necessidades das escolas, o que foi comprometido pelo tempo corrido de estágio.</p> <p>Estagiário 2: Cheio de conturbações e dúvidas que, apesar de eu entender que se deve começar de algum lugar, ainda assim, foi difícil ao ponto de me fazer questionar se a licenciatura realmente era uma opção.</p> <p>Estagiário 3: Apesar de cansativo, o estágio foi satisfatório. Houve grande conexão com os alunos, o que tornou a experiência muito gratificante.</p>	<p>Estagiário 1: Foi de âmbito geral bem conturbado, com instabilidades de horários, conteúdos e emocionais, mas essas vivências contribuíram para minhas futuras experiências como professor e estagiário</p> <p>Estagiário 2: Acredito que a partir de mudanças na estrutura do estágio da universidade em conjunto com a experiência adquirida no ensino fundamental tornou-se menos difícil. Ainda é uma experiência, no mínimo, desafiadora, mas agora, com o apoio de uma equipe mais presente, me sinto mais preparada para lidar com esta.</p> <p>Estagiário 3: As aulas foram mais fáceis de ministrar, mas os alunos eram mais distantes. A experiência foi boa, porém houve menor conexão afetiva.</p>

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados indicam que o estágio cumpriu adequadamente seu papel formativo ao proporcionar aos participantes um ambiente de aprendizagem prática e supervisionada. A percepção de crescimento técnico e pessoal demonstra que as atividades realizadas foram pertinentes e alinhadas aos objetivos educacionais. O fato de os estagiários destacarem tanto o aprendizado quanto a compreensão ampliada da área reforça a importância de vivências profissionais no processo de formação.

As dificuldades relatadas, embora presentes, são comuns no contexto de inserção inicial no mercado e contribuem para o crescimento profissional de cada um. A adaptação às rotinas, a gestão do tempo e o entendimento de responsabilidades fazem parte do processo natural de transição.

Esse estudo permitiu reafirmar que cada experiência vivida no contexto profissional é singular e exerce um papel fundamental na construção da nossa trajetória.

5. CONCLUSÃO

A realização dos estágios no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio possibilitou uma compreensão ampla e comparativa das dinâmicas escolares presentes em diferentes etapas da educação básica. Cada experiência apresentou desafios, potencialidades e aprendizagens próprias, contribuindo de forma significativa para a construção da minha prática docente.

A comparação entre as duas etapas de ensino revelou, portanto, que as diferenças comportamentais, emocionais e cognitivas dos alunos influenciam diretamente o planejamento, a condução e a recepção das atividades pedagógicas. Enquanto o Ensino Fundamental II demanda maior gestão de sala, atenção ao comportamento e adaptações constantes, o Ensino Médio possibilita aprofundamento conceitual, maior diálogo científico e atividades mais autônomas. Ambos, no entanto, mostraram-se espaços ricos para o desenvolvimento docente, cada qual promovendo aprendizagens fundamentais e complementares.

Por fim, a experiência conjunta evidenciou a importância da observação e da versatilidade metodológica como pilares essenciais para uma prática docente eficaz. Trabalhar com diferentes faixas etárias ampliou minha compreensão sobre os processos de ensino e aprendizagem e reforçou a necessidade de construir estratégias alinhadas às características específicas de cada grupo. Assim, o estágio contribuiu não apenas para minha formação técnica e pedagógica, mas também para a consolidação de uma postura profissional mais apta a lidar com a diversidade presente no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

O POVO Online. Conselho aprova tombamento de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza. O Povo, Fortaleza, 29 out. 2015. Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2015/10/conselho-aprova-tombamento-de-primeiro-conjunto-arquitetonico-de-forta.html>.